

OS DESAFIOS DE UMA PROFESSORA SURDA AO ENSINAR LIBRAS PARA ALUNOS OUVINTES

 DOI: 10.5281/zenodo.7834590

Jayne de Cássia Leão Barra (UFRA)
Graduanda do curso de Letras-Libras
jaynebarra66@gmail.com

Luana Tapajós Feio (UFRA)
Graduanda do curso de Letras-Libras
tapajosfeio@hotmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Liliane Afonso de Oliveira (UFRA)
Doutora em comunicação linguagens e cultura
Liliane.afonso@ufra.edu.br

Resumo: O estudo versa sobre a concepção de práticas pedagógicas no ensino de Libras e sua contribuição para o aproveitamento educacional dos alunos. Neste sentido, destaca-se a relevância de estudos voltados às práticas pedagógicas de professores surdos ao desenvolver o ensino de Libras junto a alunos ouvintes, visto que existem muitos desafios a serem superados. O objetivo geral deste estudo consistiu em investigar a concepção de prática pedagógica adotada por uma professora surda para o ensino de Libras voltado a alunos ouvintes. Em relação aos objetivos específicos, buscou: conhecer os motivos que influenciaram a opção por determinada concepção de prática pedagógica por parte de uma professora surda que promove o ensino de Libras a alunos ouvintes; compreender os desafios e as dificuldades enfrentados pela docente surda que ensina Libras para alunos ouvintes. A presente pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, do tipo básica, descritiva, por meio de um estudo de caso. As informações foram coletadas a partir de uma entrevista semiestruturada aplicada a uma professora surda que atua em curso livre do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes de Ensino Público. A entrevista foi traduzida pelo método simultâneo. Os dados coletados permitiram observar que a professora adota a abordagem comunicativa no ensino da Libras, visto que, a partir dessa concepção de ensino, os alunos conseguem imergir na língua. Porém, observa-se que alguns alunos enfrentam empecilhos para se ambientar a essa concepção, com destaque para a comunicação entre professor e aluno. Nesse contexto, verifica-se que ainda há carência de estudos relacionados à área. A prática pedagógica voltada ao ensino de Libras deve ser discutida e pesquisada desde a formação inicial do professor, prosseguindo seu processo de aperfeiçoamento na formação continuada de modo a garantir uma educação crítica, emancipadora e inclusiva.

Palavras-chave: aluno ouvintes; concepção docente; práticas pedagógicas.